

CZU: 343.222:343.615-027.553(477) DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12176858>

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ: ОПЫТ УКРАИНЫ

Евтушенко Дарья

доктор философии,
Запорожский национальный университет,
старший преподаватель Кафедры конституционного и
административного права

The author analyzes the legal regulation of liability for domestic violence in Ukraine, highlighting the basic legal acts that enshrine the concept, signs, and characteristics of such an unlawful act. The author identifies the competent authorities under Ukrainian law whose competence includes prevention, counteraction, and suppression of domestic violence. The concept of an abuser and a child abuser is defined, taking into account the peculiarities of the subject of domestic violence. The distinction between administrative and criminal liability is made, indicating the specifics of each type of liability for domestic violence. The role and importance of preventive activities of law enforcement agencies to prevent domestic violence are determined.

Keywords: domestic violence, criminal liability, administrative liability, legislation, preventive activities, National Police of Ukraine.

Осуществление превентивной деятельности правоохранительными органами для обеспечения контроля за соблюдением законодательства, публичной безопасности и порядком, прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, предотвращение возможности совершения неправомерных деяний привлекает большое внимание как в обычных условиях существования государства, так и в период действия правового режима военного положения. Предотвращение домашнего насилия является одной из составляющих превентивной деятельности Национальной полиции Украины, о чем свидетельствует и «базовый» Закон, закрепляющий положения о деятельности органа, согласно которому одной из задач, возложенных на полицию, является реализация мероприятий с целью предотвращения и противодействия домашнему насилию (в частности п. 18 ч. 1 ст. 23 «Основные полномочия полиции»). При этом Закон Украины «О предотвращении и противодействии домашнему насилию», в свою очередь, выделяет субъектов, осуществляющих соответствующие меры, и среди них определяются и «уполномоченные подразделения органов Национальной полиции Украины» как имеющие соответствующий функционал по реализации

мероприятий, направленных на предотвращение и противодействие домашнему насилию (п. 2. ч. 3 ст. 6 Закона). Таким является, в частности, и Департамент превентивной деятельности как структурное подразделение Национальной полиции Украины, который в пределах своих полномочий реализует задачи, среди которых есть и такие, которые направлены на предотвращение домашнего насилия, и тем самым обеспечивает политику государства в этой сфере. Тем же Законом определяется и понятие предотвращения домашнего насилия как «система мер, осуществляемых органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями, а также гражданами Украины, иностранцами и лицами без гражданства, находящимися в Украине на законных основаниях, и направленные на повышение уровня осведомленности общества относительно форм, причин и последствий домашнего насилия, формирование нетерпимого отношения к насильственной модели поведения в частных отношениях, равнодушного отношения к домашнему насилию. Первым элементом условно можно выделить проведение профилактических бесед, реализация информационно-просветительских проектов, лекций, круглых столов и т.д. с целью повышения правосознания населения; формирование нетерпимости к любым формам, видам и проявлениям домашнего насилия; формирование понимания действий лиц в случае совершения к ним любого вида домашнего насилия для быстрого реагирования и привлечения к ответственности лица-обидчика, в частности Законом определяется и понятие «обидчик» как общее, такое, которое определяет лицо, совершившее домашнее насилие. Вторым элементом можно выделить деятельность по предотвращению новым совершением любого вида домашнего насилия лицами, которые уже такое насилие совершали, мониторинг поведения обидчика с целью предотвращения повторного совершения домашнего насилия [2]. Попутно выделяется в этом элементе предотвращения домашнего насилия и профилактический учет как мероприятие с целью осуществления мониторинга. Стоит обратить внимание также на то, что при определении понятия профилактического учета законодатель акцентирует внимание и на субъект реализации такого вида деятельности, такими субъектами закреплены вышеупомянутым Законом уполномоченные подразделения органов Национальной полиции Украины, а под самим профилактическим учетом, согласно Закону, следует понимать «организационно-практические мероприятия

по контролю за поведением обидчика с целью недопущения повторного совершения домашнего насилия, за соблюдением им временных ограничений его прав и выполнением обязанностей».

Но все же какая же реакция со стороны государства определяется в отношении лиц, совершивших домашнее насилие?

По законодательству Украины предусмотрено два вида юридической ответственности за деяния, квалифицируемые как домашнее насилие. Такими видами определяются административная и уголовная ответственность.

Домашнее насилие в соответствии с уже упомянутым Законом Украины «О предотвращении и противодействии домашнему насилию» определяется как «деяния (действия или бездействие) физического, сексуального, психологического или экономического насилия, совершаемые в семье или в пределах места жительства или между родственниками, или между бывшими или нынешними супругами, или между другими лицами, которые совместно проживают (проживали) одной семьей, но не находятся (не находились) в родственных отношениях или в браке между собой, независимо от того, проживает (проживало) лицо, совершившее домашнее насилие, в том же месте, что и пострадавшее лицо, а также угрозы совершения таких деяний» (ст. 1 Закона).

Статья 173³ Кодекса Украины об административных правонарушениях определяет, что административная ответственность наступает за «совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, то есть умышленного совершения любых деяний (действий или бездействия) физического, психологического или экономического характера (применение насилия, не повлекшее телесных повреждений, угрозы, оскорбления или преследования, лишение жилья, пищи, одежды, другого имущества или средств, на которые потерпевший имеет предусмотренное законом право, и т.п.), в результате чего мог быть или был причинен вред физическому или психическому здоровью потерпевшего, а так же невыполнение срочного запрещающего предписания лицом, в отношении которого оно вынесено, или несообщение уполномоченным подразделениям органов Национальной полиции Украины о месте своего временного пребывания в случае вынесения такого предписания» [3], а санкцией за соответствующие деяния определяется штраф или общественные работы, или административный арест. При этом законодатель закрепил и такой квалифицирующий признак как повторность (те же деяния, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто

административному взысканию за одно из определенных нарушений), в этом случае альтернативные виды санкций остаются неизменными, но отличается их содержательное наполнение (возрастает сумма штрафа, количество часов общественных работ, количество суток административного ареста).

Что касается уголовной ответственности за совершение домашнего насилия, то Уголовный кодекс Украины (статья 126¹) определяет домашнее насилие как «умышленное систематическое совершение физического, психологического или экономического насилия в отношении супругов или бывших супругов или другого лица, с которым виновный находится (находился) в семейных или близких отношениях, что приводит к физическим или психологическим страданиям, расстройствам здоровья, потере трудоспособности, эмоциональной зависимости или ухудшению качества жизни потерпевшего лица», в таком случае санкциями за указанные действия законодатель определяет общественные работы, или арест, или ограничение свободы, или лишение свободы, а невыполнение ограничительных мер, ограничительных предписаний или непрохождение программы для обидчиков (ст. 390¹ УКУ) влечет за собой санкции в виде ареста или ограничения свободы [4].

Таким образом, ответственность за совершение домашнего насилия в Украине имеет два вида: административная ответственность за более легкую форму совершения домашнего насилия, предусматривающую и более легкие по своим особенностям санкции, в отличие от второго вида - уголовной ответственности, наступающей для лица, совершившего противоправные деяния, в соответствии с УКУ, предусматривающие и соответствующие более строгие санкции. Учитывая это, стоит отметить важность превентивной деятельности правоохранительных органов по недопущению осуществления, в т.ч. домашнего насилия, для минимизации рисков негативных последствий, которые могут быть причинены потерпевшему лицу в результате совершения такого вида противоправных деяний, в т.ч. и причинения смерти лица, в отношении которого осуществлялось систематическое домашнее насилие. Так, роль правоохранительных органов, в т.ч. превентивная их деятельность, имеет большое значение для ликвидации условий, причин и факторов, которые потенциально могут повлиять на осуществление домашнего насилия.

Ссылки:

1. Про запобігання та протидію домашньому насильству: Закон України від 7 грудня р. № 2229-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19#Text>
2. КРЕМОВА, Д.С. Запобігання домашньому насильству як складова превентивної діяльності Національної поліції України. Євроінтеграційні вектори реформ у сфері публічного адміністрування: збірник наукових статей, тез доповідей та повідомлень за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (17 травня 2023 року, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). Харків: Друкарня Мадрид. с. 314 – 319.
3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/ed20231014#Text>
4. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/ed20010405#Text>

